

İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı

Technology Addiction of Primary School Students

Kamuran Han¹ Arzu Han²

¹ Şube Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0002-5889-8047, Karaman, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-0852-6371, Karaman, Türkiye

ÖZET

Günümüz teknolojisi hem ebeveynler hem de çocuklarımız için son derece cezbedicidir. Ancak bu teknolojiyi akıllıca kullanabilirsek mükemmel bir bilgi ve gelişim kaynağı olur. Sınır tanımadan aşırı ve denetimsiz kullanıldığında, çocuklarımızda birtakım olumsuz etkiler oluşturur. Bu çalışmada teknolojinin olumsuz etkilerinden biri olan teknoloji bağımlılığının özellikle ilkökul öğrencileri üzerindeki olumsuz etkileri ve bu olumsuz durumlarda ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği hakkında yardımcı olmak amaçlanmıştır. Burada öncelikle üzerinde durmamız gereken husus internetin kötüye kullanımını engellemek ve bilinçli internet kullanımını hakkında doğru bilgiler vermek olmalıdır. Ebeveynlere düşen en önemli görev ise çocuklarıyla birlikte doğru şekilde internet kullanmayı öğretmek ve çocuklara örnek teşkil edecek davranışlar sergilemek gerekir.

Ailelerin de çocuklarına örnek teşkil etmek adına telefonla ve bilgisayarla çok vakit geçirmemeleri, çocuklarının boş zamanlarını verimli geçirecekleri aktiviteler bulmaları, ailecek kitap okuma etkinlikleri yapmak, sanatsal ve sportif etkinliklerle onların sağlıklı gelişimlerine destek olmak, çocuklarımızın doğru internet kullanma alışkanlığı konusunda bilinçlendirilmesi, internet kullanımı ile ilgili çocuklara kural koyulması, ebeveynlerin net ve kararlı tutum sergilemesi, ilkökul öğrencilerinin internet bağımlılığının önlenmesi için tavsiye niteliğinde öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, İlkokul öğrencileri, Bağımlılık

ABSTRACT

Today's technology is extremely attractive for both parents and our children. But if we can use this technology wisely, it will be an excellent source of knowledge and development. When used excessively and unsupervised without limitations, it creates a number of negative effects on our children. In this study, it is aimed to help about the negative effects of technology addiction, which is one of the negative effects of technology, especially on primary school students and how parents should behave in these negative situations. The first thing we need to focus on here is to prevent the abuse of the internet and to provide accurate information about conscious internet use. The most important task of parents is to teach them to use the internet correctly with their children and to exhibit exemplary behaviors for children.

It has been observed that families limit the time they use the computer to prevent their children from staying in front of the internet for a long time, and when the children do not stick to the limitation, the phones and tablets are taken away from the children and removed from the environment. Children who suffer from internet deprivation start to cry by feeling disobedience, anger outbursts, unjustified aggression, boredom and go even further and prevent themselves or the people and things around them

Keywords: Technology, Primary school students, Internet addiction

GİRİŞ

Problemin Durumu

İçinde bulunduğumuz yüz yılda internet, küçük büyük tüm insanların yaşamında, bilgiye en hızlı, zahmetsiz ve pratik şekilde ulaşmasını sağlayan önemli bir teknoloji kullanım yöntemi olarak yerini almaktadır. Günlük yaşamımızda ihtiyaç duyduğumuz her alanda bizlere sağladığı avantaj ve kolaylıklar sebebiyle de, bilgisayar ve internet kullanımı günden güne katlanarak artış gösterip yaygınlaşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ülkemizde internet bağlantısı bulunan ev sayısının %90 oranında olduğu tahmin edilmektedir.

Talep ve ihtiyaçlara göre internetin kullanım alanları da değişiklik göstermektedir. Yapılan araştırmalar ışığında özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerimiz, interneti dersleri için gerekli bilgiye ulaşmaktan

Citation: Han, K. & Han, A. (2024), "İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı", International QMX Journal, 3(2), 895-913. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ziyade, oyun oynamak, eğlenceli vakit geçirmek için videolar izlemek, müzik dinleyip, film izlemek için kullandıklarını göstermektedir. Genç nüfusumuzun internette harcadıkları zamanın içeriğini ise arkadaşları ile mesajlaşmak, oyun oynamak, yeni kişilerle tanışıp arkadaşlık kurmak, müzik dinlemek gibi faaliyetler yer almaktadır. Yetişkin insanlarımız genellikle iş hayatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak için interneti kullanmaktadırlar. (Madell ve Muncer, 2004, s. 247). Başka bir örnek çalışma olan Berson ve Berson'a (2003) göre amaçları doğrultusunda bilinçli, planladığı süreye sadık kalarak doğru şekilde internet kullanımı kişisel gelişimine katkı sağlayarak bireylerin bilgiye doğru biçimde ulaşma ve sorunlar karşısında problem çözüme becerilerinin olumlu gelişimine katkı sağlayan bir teknolojidir. Lakin bu ifadelerin tam tersi olan internetin planlandığı süreden aşırı fazla ve amacı dışında bilinçsizce kullanmak ise, bireylerde yüksek stres ve kaygı bozukluğuna sebebiyet vermekte, ruhsal ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerinin başlıca kaynağı olmaktadır (Akt., Horzum ve Ayas, 2013, s. 47).

Young'ın araştırmasına göre (2004) belirlediğimiz amaçları gerçekleştirdikten sonra da internette uzun bir süre kalmaya devam etmek bireyin günlük hayatında yaptığı rutin işleri yapamaz ya da aksatır duruma gelmesini internet bağımlılığı olarak tanımlıyoruz. (Akt., Çetinkaya, 2013, s. 12). Bu konuyla ilgili Caplan, Williams ve Yee'nin yapmış oldukları çalışmaya göre ise (2009, s. 3) yorucu ve stresli yaşamları sonucu insanların depresif ruh hali, özgüven eksikliği, günlük hayatında sıkça karşılaştığı sorunlar nedeniyle yüksek kaygı bozukluğu, kendini mutlu hissedememe gibi sebeplerden dolayı tüm dertleri ve sıkıntıları unutmak için internete yoğunlaşarak daha fazla zaman geçirmeye yöneldiklerini, günlük hayatlarında yüz yüze iletişimde kuramadıkları sağlıklı sosyal ilişkileri internet üzerinden sanal ortamda daha kolay yapabildiklerini, bu durumun da çocukların ve ergenlerin internet bağımlılığının en önemli sebepleri arasında yer aldığını göstermektedir. İnternetin amaçsızca sırf zaman geçirmek için aşırı sürede kullanılması, bireylerin iş(okul) hayatlarındaki verimlerinin ve başarılarının düşmesine, günlük yaşamlarında daha önce yaptıkları bir çok aktiviteyi sekteye uğratmasına, fiziksel ve ruhsal yönden çok sayıda rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Young, Pistner, Mara ve Buchanan'a (2000, s. 475) göre kişiler internet bağımlılığı özelliklerini gösteriyor olması durumunda, aşırı endişeli ve kaygılı davranışlar, gerçek ve hayali karıştırarak gerçek yaşam fonksiyonlarında bozulma, internet kullanım süreleri ve kullanma sebepleri hakkında yalan söyleme gibi olumsuz durumları sergilemektedir.

İnternet bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu çocukların sanal ortamda yetişkinlere oranla daha kolay istismara uğradıklarını ortaya koymaktadır. Yaman, Dönmez, Yurdakul ve Odabaşı (2017, s. 425) yaptıkları araştırmalara göre teknolojinin çok hızlı gelişmesi ile dijital araçlara sürekli artan ilgi ve erişim göz önüne alındığında, özellikle çocuklar için çevrimiçi risklerin ve tehlikelerin daha da arttığını, çocukların sanal ortamda karşılaştıkları siber zorbalık, küçük düşürüp aşağılama, taciz, tehdit, kişisel bilgilere erişim, kimlik ve fotoğraf hırsızlığı, sahte hesaplarla dolandırıcılık gibi çok sayıda olumsuz ve uygunsuz durumlar ile karşı karşıya geldiklerini söylemişlerdir. Günümüzde internetin neredeyse her evde bulunması çevrimiçi içeriklere erişimin çok kolaylaşmasıyla, son derece tehlikeli bu olumsuz durumlarla karşılaşan çocukların sayısının çok fazla artmasına neden olmaktadır. Young (1996, s. 241) sağlıklı bir psikolojik gelişim içerisinde olan çocuklarda dahi, anne ve babaları tarafından herhangi bir denetim olmaksızın internette geçirilen kontrolsüz ve sınırsız zamanın sonucunda pek çok uygun olmayan içeriğe, görüntüye ve bilgiye erişebildiklerini; bununla da kalmayıp uzun süre sanal oyunlar oynamaları sonucu, içinde buldukları gerçek hayatla bağlarının bir bir koptuğunu, bu yanlış ve olumsuz alışkanlıklar sonucu olarak da çocuklarda fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerin görülebileceği belirtilmiştir.

Günümüzde internetin her yerde kolayca erişilebilir olmasıyla birlikte sınırsızca kullanılabilmesi, küçük büyük her kademedeki öğrenciler ve gençlerin arasında ilgi görmesiyle hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına neden olan çocukları olumsuz etkileyen bir bağımlılık haline dönüşmüştür. Bir başka araştırmacı olan Arısoy'un araştırmasına göre (2009, s. 66) içinde bulunduğumuz zaman diliminde özellikle ergenler arasında internet kullanımı oldukça popüler ve ev dışında internet kafe gibi yerlerden de kolay ulaşılması sebebiyle, ülke genelinde yanlış internet kullanımının olumsuz etkileri yetişkinlerden ziyade çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına alıp fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden zarar görmelerinin başlıca sebepleri olduğunu belirtmiştir. İnternet bağlantısına okul, üniversite, kafe ve restoranlar, şehirlerde belirli noktalardan ücretsiz olarak bağlanabilmesi ve gerekli sınırlandırılmaların yapılmaması, tüm dünyayı etkileyen pandemiyle birlikte uzaktan eğitimle derslerin ve akademik

çalışmaların yapılabilmesi için eve alınan tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler ve sınırsız internet bağlantılarının kurulmasıyla internetten olumsuz etkilenen öğrenci sayısının gün geçtikçe artmasının sebeplerindedir. Gerçek hayatta sosyal ilişkilerde kendini rahatça ifade etmekte çekinen iletişim becerilerinde zayıf olan öğrenciler internette kendilerini daha özgür hissettikleri için daha fazla zaman geçirmektedirler. Bu tehlikeli ve yanlış alışkanlık zaman geçtikçe özellikle aile içi iletişimde ve yakın arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulmasına neden olmaktadır. Neredeyse okul öncesi döneminde anne-babalar tarafından verilen akıllı telefonlarla başlayan bilinçsizce ve aşırı internet kullanımı, kontrollü ve sınırlı kullanım sağlanmadığında ve esas kökeninde yer alan uzun süre kullanım nedenleri belirlenmediği takdirde, çocuklarımızın kişisel ve fiziksel sağlıklı gelişimlerini engelleyen tehlikeli sorunlara yol açacaktır. Yaman vd. (2017, s. 425) çocukların sanal ortamlarda karşılaştıkları son derece uygunsuz olan durum ve içeriklerin çocuklara zarar vermesini engelleyecek sistemler geliştirilmesinin ve kısıtlamalar yapılması belirlenen yararlı sitelerin dışına çıkılmaması gerektiğini ifade etmiştir.

Yapılan araştırmalar neticesinde dünyada ve ülkemizde internetin çok hızlı yaygınlaştığını, çocuklar ve gençlerin internetin sağladığı güzel imkanlar kadar, beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlarından da fazlasıyla etkilendiğini ortaya koymaktadır. Cengizhan (2005, s. 97) günümüzde hızla yaygınlaşan internet kullanımı sonucu mahallelerdeki çocuk parklarında, sokaklarda oynanan oyunların azalarak sanal oyunların arttığını, çocukların sanal ortamda çevrimiçi oyunlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını, kütüphanelerde kitap okuyan çocukların sayısının azaldığını, gerçek yüz yüze diyalog kurmalarının her geçen gün zayıfladığını, bu durumun sonucu olarak öğrencilerimizin iletişim becerilerinin zayıflamasına ve kelime dağarcıklarının oldukça sığ kalmasına neden olduğu ifade edilmiştir. Bu sebeple özellikle çocuklarımızın öğretim hayatının ilk aşaması olan ilkökul çağında, öğrencilerimizin internet bağımlılığının nedenlerini araştırarak bu nedenler için çözüm yolları bulmaya çalışmak çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde fiziksel ve psikolojik gelişimini engelleyen etkenlerin ortadan kaldırılması için son derece önemli olacaktır.

Araştırmanın Amacı

Günümüz teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte en büyük sorunlarımızdan biri haline dönüşen internet bağımlılığı, çocuklarımızın ve ergenlerin sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar veren bir kavram olmuştur. Tıpkı diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi çok hızlı bir şekilde çocuk ve gençler arasında yaygınlaşmaktadır. Özellikle pandemiyle birlikte ilkökul çağındaki çocuklarda başlayan internet bağımlılığı düzeylerinin belirlenmesi, bu bağımlılığı kontrol altına alamadığımız takdirde, çocuklarımız ve ebeveynler için çok büyük problemlere yol açabilecektir. Bu sebeple özellikle ilkökul öğrencilerinde oluşan internet bağımlılığının nedenlerini, sonuçları, sosyal çevreler üzerindeki olumsuz etkisi ve önleyici çalışmaların nasıl olması gerektiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Önemi

Teknoloji bağımlılığının çocukların ve gençlerimizin derslerinde akademik yönden başarılarında düşme, dikkat dağınıklığı, sorumluluk ihmal gibi problemlerin yanı sıra, fiziksel sorunlardan baş, boyun ve sırt ağrısı, duruş bozukluğu, göz bozuklukları, psikolojik ve sosyolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Mohammad' in (2016, s. 21) çalışmasında internet bağımlılığının bireylerde ruhsal ve fiziksel problemlere sebep olduğu, Sharma ve Sharma' nın (2017, s.21) araştırmasında internet bağımlılığının artması, akademik başarılarında azalma meydana geldiği, Singh ve Nagar' ın (2019, s. 29) çalışmasında internet bağımlılığının özellikle öğrencilerde sosyal ilişkiler kurma becerilerinde eksikliklere sebep olduğu, yaşlılarıyla sosyal uyum sorunlarının arttığı görülmüştür. Yaman vd.,' nın (2017, s. 425) okul rehberlik ve psikolojik danışmanların perspektifinden ilkökul çağı öğrencilerinde sanal ortamlarda karşılaştıkları "sanal risk gruplarının belirlenmesi" konulu çalışmada, ilkökul öğrencilerinin gerçekte var olmayan sahte hesaplar tarafından saldırı ve taciz edilme, fotoğraflarının izinsiz alınması, ailesinin ve kişisel bilgilerinin alınmaya çalışılması, tehdit edici mesajlar alma, çevrimiçi ve çevrimdışı uygunsuz hitap ve iletişimlere maruz kalma, siber zorbalık gibi problemlerle okul psikolojik danışmanlara başvurularda artış görülmüştür.

İnternet bağımlılığının özellikle okul çağı döneminde yer alan ilkökul öğrencilerinde artış gösteren internet bağımlılığının önlenmesi ve neler yapılabileceği ile ilgili tavsiyelerin sunulmasının önemli olduğu görülmektedir.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI

İlkokul Çağı ve İlkokul Çağı Öğrencilerinde Bilişsel Gelişim

İlkokul çağı diye adlandırdığımız dönem 6-12 yaş aralığını kapsamaktadır. Bu dönem çocuklarının en belirgin özellikleri içerisinde benmerkezci düşünme ve benmerkezci konuşmaları yaşlarının büyümeleriyle büyük ölçüde azalma göstermektedir. Artık bilişsel zorlukları yavaş yavaş aşmaya başlarlar. Somut dönemde oldukları için yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru olan işlem muhakemeleri daha mantıklı bir hal almaya başlamıştır. Daha önce çözüme ulaştıramadığı problemleri bu dönem içerisinde kolaylıkla çözebilmektedirler. (Çakır, 2012).

İlkokul dönemindeki çocuklar sınıflandırma, karşılaştırma ve sıralama işlemlerini yapabilmek için şekil ve sembol kullanmaktadırlar. Nesnelere gruplandırırken hangi maddeden yapıldığına, maddenin uzunluğu, rengi gibi özelliklerini dikkate alır. Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri zihinden çözebilecek seviyeye gelmektedirler. (Erden,2007).

Dört yaşından itibaren empati kurmaya başlayabilen çocuklar ilkokul çağına geldikleri zaman bilişsel ve duygusal yönden gelişimleri birtakım değişiklikler göstermeye başlamıştır. Artık olayları karşısındakinin bakış açısıyla yorumlayıp anlam yükleyebilir duruma gelmektedir. Hayal ürünü ile gerçeği ayırt edebilir, yaşam içindeki değişen rolleri fark eder. İkinci sınıftan itibaren öğrenciler mantıksal kurallara göre düşünme yetenekleri gelişim gösterebilmektedirler. Piaget'in eğitim yaklaşımına göre ilkokul çağına somut işlemler dönemi adının verilme nedeni bu yaş aralığındaki çocukların mantıksal yeteneklerini hayatın içinde yaparak yaşayarak öğrenme modelinde olduğu gibi somut yaşantılar sonucu elde ettikleri tecrübeleri, nesnelere uygulayabilirler. Daha derin ve ayrıntılı düşünme gerektiren soyut dönem ise ileriki yaşlarında olmaktadır. (Çakır, 2012).

İlkokul dönemiyle birlikte çocuklar oldukça hareketli ve merak duygularından dolayı konuşmayı çok sevmektedirler. Birinci sınıfta harfleri öğrenince kitap okumak, yazı yazmak, okuduğunu kısaca anlatma süreçleri çocuğun kelime dağarcığını geliştirmekte bununla birlikte günlük hayatta kullandığı kelime sayısında da artış görülmektedir. Görünüş aldatıcı olmaktan çıkmış gerçekliğe tepki vermektedirler. Örnek verecek olursak ince ve uzun bardaktaki su miktarı ile kısa ve yayvan bardaktaki su miktarının eşit olduğunu kolaylıkla fark ederler. (Akt: Çakır, 2012).

İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Unsurlar

İnternet bağımlılığı ve ilişkili unsurlar dokuz alt başlıkta ele alınacaktır.

✓ İnternet Kavramı ve Dünya'da/Türkiye'de İnternet Kullanımı

Günümüz çağında teknolojinin hızlı gelişimiyle doğru orantılı bir şekilde yaygınlaşan internet kullanımı, insanlık tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur. Oldukça yaygınlaşan internet kullanımının dünya ülkeleri ve Türkiye'deki dağılım verileri incelendiğinde; milenyum yılı dediğimiz 2000 yılında elde edilen verilere göre dünyada internet kullanıcı sayısının %917 artış gösterdiği görülmektedir. Dünyada 4,2 milyar kişi ile en çok internet kullanıcısı bulunan ülkesinin Asya olduğu görülürken, en az Avustralya olduğu görülmektedir. Nüfusa oranla internet kullanıcı sayısına bakıldığında ise Kuzey Amerika % 89,4 ile ilk sırada yer alırken , %39,6 ile Afrika son sırada yer almaktadır. 2019 yılı elde edilen veri sonuçlarına göre internet kullananların sayısı 7,7 milyar civarındadır.

Ülkelerin yıllara göre internet dağılımları incelendiğinde; Mart 2019 istatistik bilgilerine göre dünya genelinde en fazla internet kullanıcısı olan ülke 829 milyon ile Çin'dir. Çin'in ardından 560 milyon ile Hindistan 2.sırada ve 292 milyon ile ABD 3.sırada gelmektedir. Türkiye'de de İnternet kullanımında dünyadaki artışa paralel şekilde hızlı bir yükseliş görülmektedir. 2019 senesinde yapılan araştırmaya göre 69 milyon kullanıcıyla Türkiye, dünyada internet kullanımında 12. olmuştur (TUİK, 2019).

TUİK verileri Türk insanın günlük hayatında interneti hangi sıklık aralığında kullandığını göstermektedir. Türkiye'de 16-74 yaş grubunda yer alan kişilerde internet kullanma oranları 2018 senesinde %72,9 olurken 2019 senesinde bu oran biraz artış göstermiş %75,6 olmuş pandeminin etkisi açıkça gördüğümüz 2021 senesinde ise %82,9 olurken 2022 senesinde bu oran %85,1 olarak kayıtlara geçmiştir. Cinsiyet dağılımına göre gruplandırılacak olursak erkeklerde internet kullanım oranı 2022 yılında %89,2 olurken, kadınlarda ise bu oran %81 olmuştur. İçinde bulunduğumuz 2022'nin ilk üç

ayında bireylerin interneti düzenli olarak kullandığı görülmektedir. Bir başka bilgi aldığımız Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırma sonuçlarına göre, internete erişim imkanı bulunan hane oranı 2018 yılında %83,8 iken, 2019 yılında ise %88,3 olurken 2020 yılında internete erişim imkanı bulunan hane oranı %90,8 2021 yılında bu oranın %92,1 olduğu görülmüştür. Ülkemizde en fazla internet kullanım amacı TÜİK verilerine göre mesajlaşma, e-devlet, internet üzerinden sesli ya da görüntülü görüşme yer alırken en az internet kullanıldığı alan herhangi bir konu hakkında görüş belirtmek olduğu görülmüştür. (TÜİK, 2022).

✓ **İnternet Bağımlılığı**

Pandemi sonrası artış gösteren günümüzün dijital dünyasının teknolojinin kullanılması ile teknolojinin amacı dışında gereğinden fazla kullanılması arasında dikkat etmemiz gereken önemli bir ayrım bulunmaktadır. İnternetin hayatımıza sağladığı kolaylıkları bilinçli kullanımının dışında, ihtiyacımız olan kullanım süresini aşarak uzun süre aşırı kullanılmasına ve bunun bir alışkanlığa dönüşme durumu internet bağımlılığına sebep olabilmektedir. İnternetin bağımlılık yapmasıyla ilgili ilk çalışmalar 1996 senesinde Amerikan Psikoloji Derneği'nin ortaya koyduğu bulgulara dayanmaktadır. Kavram olarak "İnternet bağımlılığı" terimini ilk kullanan kişi Ivan Goldberg'dir. 1995'li yıllarda meslektaşlarına attığı bir mailde internet bağımlılığını şakayla karışık ele almıştır. Daha sonraki dönemlerde uzman kişiler tarafından internet bağımlılığının sorgulanmasını sağlamıştır (Perdew, 2014, s. 25). Böylelikle internet bağımlılığının ciddiyet kazanarak bilimsel anlamda araştırılması ve tartışılması yönünden büyük önem taşımaktadır.

Young (2007, s. 4) 'a göre internet bağımlılığı olarak adlandırdığımız kavram bireylerin amacı dışında uzun süreli ve aşırı yoğun şekilde interneti kullanması sebebiyle kendisini kontrol edemeyip, gerçek dışı bahaneler uydurması, yalan söylemesi, psikolojik olarak yoksunluk davranışları sergilemesi, zararlı olduğunu bildiği halde vazgeçememe gibi etkilerle birlikte son derece olumsuz patolojik belirtiler gösteren bir davranış biçimidir. Young (1996, s. 238) internet bağımlılığının ne derece tehlikeli olduğuna dikkat çekmek için kumar bağımlılığına benzetmiş, internet bağımlılığının hangi derecede olduğunu belirlemek için bir takım belirli kriterler, ölçütler ortaya koymuştur. Ögel (2012, s. 136) internet bağımlılığını oluşturan kriterlerin ortaya çıkmasında, bireylerin ruhsal, psikolojik etmenlerin yanı sıra kültürel, sosyal, toplumsal çevrenin de büyük önemi olduğunu vurgulamıştır.

İnternet bağımlılığı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde birbirinden farklı çok fazla tanımının olduğunu görüyoruz. Young (2004) kişilerin günlük hayatlarını aksatıp, yapmaları gereken işleri ihmal edecek kadar interneti amacı dışında ve çok fazla zaman geçirmelerini internet bağımlılığı olarak tanımlamıştır. Gereğinden fazla internetin aşırı kullanılması, kişilerin sorumluluklarını yerine getirememesi ve meslek verimlerinin azalmasına, günlük hayatta yapması gereken aktivitelerin sekteye uğramasına, ruhsal ve fiziksel birçok rahatsızlıkların ortaya çıkışlarına neden teşkil etmektedir. (Akt. Derin ve Bilge, 2016, s. 37). Zorbaz (2013, s. 18) bilinçsizce ve sınırsızca internet kullanımında, kişi kendini kontrol edemeyecek seviyede internet kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak kişi artık günlük yaşamında yapması gereken sorumluluklarını aksatması hatta yerine getiremez hale gelmesi, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve yakın çevresiyle iletişim sorunları yaşaması olarak ifade edilmiştir. Gönül (2002, s. 105) sağlıksız internet kullanımı olarak ifade edilen kavramı 'Patolojik İnternet Kullanımı' olarak dile getirmeyi daha uygun bulmuştur. Bayraktar (2001, s. 52) internet kullanımının günlük hayatında artık bir takıntı haline dönüşmesine, internetin kullanılmadığı zamanlarda rahatsızlık durumunun ortaya çıkması durumuna sağlıksız internet kullanımı olarak adlandırmıştır. Gangwar ve Suvidha'a (2016, s. 172) göre ise günümüzde internet bağımlılığı ciddi bir problem haline gelmiştir; internet bağımlılığının ortaya çıkardığı problemlerin başlıcaları ise bireylerin yaşam tarzlarındaki değişiklikler, günlük yapmaları gereken sorumlulukları, uyku düzeninden, yemek yeme alışkanlıklarına, karşılıklı iletişim ve ilişkilerini son derece olumsuz yönde etkilemektedir.

İnternetin sağlıksız olarak kullanımıyla ilgili yapılan tüm bu tanımlara ilave olarak, sağlıklı yani bilinçli internet kullanımı ile ilgili tanımlamalar da bulunmaktadır. Davis(2001) bireyin sanal ve gerçek hayatı birbirine karıştırmadan amaçları doğrultusunda, belirlediği uygun zaman aralığında sosyal, ruhsal ve fiziksel zarara uğramadan internetin kullanılması olarak tanımlanmıştır. (Akt., Günüc, 2009, s.19)

Günüç(2009, s.25) bilinçli internet kullanımının sağlıklı bir kullanımına doğru ilerlemesinin ilk adımı olarak, bireyin internette geçirdiği sürenin aile üyelerine ve arkadaşlarına ayırdığı sürenin önüne geçmesi, sosyal ilişkiler ve iletişim problemlerine yol açması ile başladığını belirtmiştir.

Doruk (2007, s. 13) günümüzde internetin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde hızlı ve kolay bilgiye erişimi sağladığı, zamanı daha verimli kullanabilmeyi öğrenme gibi faydalarına ek olarak özellikle çocuklarımızın akademik başarılarına ve bilişsel gelişimine destek sağladığını ortaya koymuştur. Faydalarının yanı sıra fiziksel rahatsızlıklardan özellikle duruş bozukluğu, bel ve boyun ağrıları, yorgunluk, uyku düzeni bozuklukları, aşırı uykusuzluğa bağlı olarak dikkat dağınıklığı, okul ve işte başarının, verimin azalması, göz bozuklukları, beslenme sorunlarıyla birlikte obezite gibi pek çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. (Ückardes, 2010, s. 24). Doruk (2007, s. 15) olumsuz internet kullanımının ortaya çıkardığı sorunların temelinde, teknolojik araçlar ve internetin kullanımı değildir, bu araçların sınırsız bir şekilde yanlış ve bilinçsiz kullanımı olduğunu ifade etmiştir.

✓ **İnternet Bağımlılığının Tanılanması**

İnternet bağımlılığını ilk defa tanılamaya çalışan kişinin 1995 yılında Ivan Goldberg olduğu ve 7 maddeden oluşan teşhis ölçeğini DSM- IV'teki madde bağımlılığından esinlenerek hazırlamıştır. Bu konuyla ilgili alan yazın araştırmalarında, birbirinden farklı kapsamlarda internet bağımlılığını açıklamaya çalışan yaklaşımlar bulunmaktadır. İnternet bağımlılığını ele alan kuramsal yaklaşımları aşağıdaki şekilde açıklamaya çalışacağız.

- ✓ Goldberg' in İnternet Bağımlılığı Yaklaşımı
- ✓ Young'ın İnternet Bağımlılığı Yaklaşımı
- ✓ Davis'in Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımı
- ✓ Mark D. Griffiths'in İnternet Bağımlılığı Yaklaşımı

Goldberg' in İnternet Bağımlılığı Yaklaşımı

İnternet bağımlılığını ilk kez tanımlamaya çalışan Goldberg (1996), bireyin internet bağımlısı olarak nitelendirebilmemiz için bir yıl içerisinde aşağıdaki belirtilerden en az 3 veya daha fazlasının ortaya çıkması durumunda sorunlu ve sağlıklı internet kullanımı olarak ifade etmiştir (Gönül, 2002, s. 106)

1) Tolerans gelişimi:

- ✓ İnternet karşısında bireyin çok keyif aldığı için gereğinden fazla zaman harcaması
- ✓ İnternete düzenli olarak her gün aynı süreyi ayırmasına rağmen keyif alma duygusunda azalmaların başlaması

2) Yoksunluk yaşaması:

- ✓ Günlük rutin hayatını yaşarken, aklında sadece internetin olması
- ✓ Gün boyu sürekli düşüncelerinde internetle ilgili fanteziler geliştirmesi
- ✓ Sanal ortamda yani internet ortamında olup bitenleri sürekli merak içerisinde olması
- ✓ Parmaklarının istemsizce klavye tuşlarına dokunuyormuş gibi hareket edip durması
- ✓ İnternette ayrı kalınca psikolojik iç sıkıntısının vücuduna yansiyarak değişik hareketler yapması

3) İnterneti kafa dağıtmak düşüncesiyle sıkıntı yaşadığı durumları unutmak için kaçış yolu olarak tercih etmesi

4) Planladığından daha çok interneti kullanma ve zaman harcaması

5) İnternet kullanımını bırakmak için gösterilen çabaların başarısız olması

6) Mesleğinin gereklerini yerine getirememesi, serbest zaman aktivitelerini ve sorumluluklarını yapmak yerine çok fazla internet kullanmaya devam etmesi

7) Aile içi yaşanan olumsuzluklar, iş hayatı ile ilgili sıkıntılar, yaşadığı fiziksel hastalıklar (halsizlik, uykusuzluk, bel ve boyun ağrıları, beslenme bozuklukları, dikkat dağınıklığı) yaşamasına rağmen ileri derecede internet kullanmaya devam etmesi

Young' un İnternet Bağımlılığı Yaklaşımı

Sorunlu yani problemlili bir şekilde internet kullanan kişilerin durumunu Dr. Kimberly Young, tıpkı kumar bağımlılığı olan insanların yaşadığı kendini kontrol edememe durumuna benzetmiştir. İnternet bağımlılığı sigara, alkol gibi kimyasal maddelerin alımını içermediğinden dolayı DSM-IV' deki madde bağımlılığından esinlenerek patolojik bulguların kumar bağımlılığının ölçütlerine çok benzediği sonucunu varmıştır. Öne sürdüğü bu sonuçtan yola çıkarak, bireylerin internet bağımlılığının düzeyini belirlemek için bazı tanı kriterleri belirlemiştir. Belirlediği sekiz kriterden en az beş tanesinin var olması durumunda ise bireyi internet bağımlısı olarak değerlendirmek gerektiğini belirtmiştir. (Arısoy, 2009, s. 58). Young (1996, s. 238) 'un belirlediği internet bağımlılığı ölçüt belirtileri aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

- ✓ Gün içerisinde birey sürekli ve yoğun bir istekle internette yapmak istediklerini düşünmesi
- ✓ İnternet karşısında aldığı keyif hissini daha uzun yaşamak için, çok fazla internette vakit geçirmek istemesi
- ✓ İnternet karşısında geçireceği süreye belirli bir plan dahilinde kısıtlama yapılması durumunda aşırı bir huzursuzluk ve öfkeli davranışlar sergilemesi
- ✓ Günlük internete girme süresini belirleyip ve bu süreye bağlı kalma konusunda başarısız olması
- ✓ İnternette daha önce düşündüğü süreden çok daha fazla zaman harcaması
- ✓ İnternette aşırı fazla zaman geçirmesi sonucu aile içi, meslek hayatında ve sosyal çevresindeki ilişkilerde sorun yaşamaya başlaması
- ✓ Aşırı internet kullanımıyla ilgili yakın çevresinden ikaz edildiğinde, bahaneler uydurup yalan söyler
- ✓ Günlük hayatta karşılaştığı problemleri unutmak için interneti bir kurtuluş olarak görmeye başlar.

Davis'in Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımı

İnternette kalma süresini bir amaç doğrultusunda planlayıp ve plana sadık kalabilmeyi Davis (2001, s. 188) sağlıklı ve bilinçli internet kullanmak olarak tanımlamıştır. Bilinçli ve doğru internet kullanan insanların, günlük yaşamlarında bir aksaklık ve sorun yaşamadan gerçek ve sanal alemi birbirine karıştırmadan yaşamlarına devam ettiklerini, amacı dışında bilinçsizce internet kullanan kişiler ise gerçek ve sanal dünya ayırımı yapamadan büyük sorunlar yaşayacağını söylemektedir.

Kişilerin internet bağımlısı olmasının yakın ve uzak nedenlerini açıklayan yaklaşım modeli Davis' in Bilişsel-Davranışçı Süreç yaklaşımı açıklar. Davis (2001, s. 190) kişilerin internete bağımlı olmadan önceki yaşantılarında bu duruma yatkınlıklarını uzak nedenler olarak açıklamıştır. Kişilerin çok stresli ve problemlili yaşantıları, kaygı bozuklukları, dirençsiz psikolojileri gibi sebepleri örnek vermiştir. Sıkıntılı yaşamları bireyleri internet bağımlılığına itmektir. İnternette vakit geçirmeye başlayan kişiler zamanla yeni yeni ortamları keşfetmeye başlarlar. Chat, oyunlar, alış-veriş siteleri, görsel ve yazılı unsurlar, ilginç videolar karşısında aldığı haz sonucu daha fazla internette kalma arzusu oluşturmaktadır. Bu durum bireyin farkına varmadan internete bağımlılık oluşturmasının başlıca nedenidir.

İnternet bağımlılığının yakın nedenlerini Davis (2001, s. 191), bireyin bilişsel düzeyindeki çarpık durumu olduğunu söylemiştir. Bilişsel çarpıklık durumlarına kişinin yaptığı işlerden duyduğu başarısız ya da eksiklik düşüncesi, özgüven eksikliği, yaptığı her iş için başkalarından onay beklemek kendinden emin olamama gibi hep olumsuz düşünceleri örnek verebiliriz. Günlük hayatında ve mesleki yaşantısında sürekli kendisini beceriksiz ve yeteneksiz gören kişiler, hissettikleri bu olumsuz düşüncelerden kaçmak için sanal dünyayı kendilerine sığınacak bir liman olarak görürler. Olumlu geri dönütlerle keyif aldığı süreyi de artırırlar. Günlük hayatta kendini yeterince ifade edemeyen ve olumlu iletişim kuramayan birey tek değer gördüğü ve kendini mutlu hissettiği yer olarak interneti görür. Davis (2001, s. 192) kişilerin bu düşünceye kapılmasının internet bağımlılığının artmasına sebep olacağını belirtmiştir.

Davis'in yaklaşımına göre (2001, s. 192) iki tipten oluşan internet kullanımı olduğunu söylemiştir. Bunların genel ve özel internet kullanımı olarak bahsetmektedir. Kişinin interneti kullanırken tek bir yönünü gerektiğinden daha fazla olumsuz şekilde kullanması özel tip internet kullanımı olarak belirtmiştir. Özel tip internet kullanımına kişinin neredeyse gününün çoğunluğunu internet oyunları oynaması, müstehcen sitelerden videolar izlemek, sanal kumar oynamak, uzun süre chat yapmayı örnek olarak verilebilir. Sosyal çevreden gerekli ve yeterli destek alamayan durumların ortaya çıkışı bireyleri genel tip problemlili internet kullanmasını oluşturur. Bu durumu yaşayan insanlar çevrelerindeki kişilerle geçirmesi gereken zamanları amaçsız bir şekilde internette geçirmeye başlarlar.

Mark D. Griffiths' in İnternet Bağımlılığı Yaklaşımı

Mark D. Griffiths DSM 4 çerçevesinde 7 farklı ölçütle internet bağımlılığını açıklamaya çalışan araştırmacı oluşturduğu kriterlerin en az dört tanesini sergileyen bireyleri internet bağımlısı olabileceklerini belirtmiştir. Kriterler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. (Beard ve Wolf, 2001, Akt., Şenormancı ve Sungur 2014, s. 262):

- ✓ İnternet kullanırken uyulması gereken sürenin aşıp aşılmadığının belirlenmesi
- ✓ İnternet kullanımı sırasında ne kadarlık sürenin çevirim içi olarak geçirildiği
- ✓ İnternet kullanımı sırasında mesleki sorumlulukları ve sosyal çevreyle ilişkileri ne kadar aksattıkları
- ✓ Uzun süre internet kullanımı sonucu yaşanan problemlere rağmen halen internet kullanmaya devam etmesi
- ✓ İnternette uzak kaldığı zamanlarda yoğun yoksunluk duygusu yaşaması
- ✓ İnternete karşı bağımlılık durumunun değerlendirilmesinin yapılması
- ✓ Yukarıdaki kuramlar ışığında internet bağımlılığı belirtilerini kısaca aşağıdaki maddeler halinde sıralayabiliriz.
- ✓ Günlük yaşantısı içinde sürekli olarak interneti düşünmek, uzak durduğu her an yoksunluk duygusu hissetmek, internete dair hayallere dalmak
- ✓ İnternette geçireceği süreyi minimum seviyede tutma çabalarının başarısız olması,
- ✓ İnternette kalma süresini bir türlü ihtiyacına uygun şekilde düzenleyememesi,
- ✓ İnternette ayrı kalınca huysuzlaşma, öfkeli ve mutsuz davranışlar sergilenmesi,
- ✓ Amaçsızca uzun süreli internet kullanımı sonucu aile içi, arkadaş çevresi ve mesleki sorunlardan kaynaklı çatışmaların yaşanmaya başlanması
- ✓ Yaşadığı sorunlardan kurtuluşu internet karşısında zaman geçirerek çözüm bulması
- ✓ Ebeveynlerine ya da ailesine internet kullanımıyla ilgi yalanların başlaması
- ✓ Günlük hayatıyla ilgili akademik ve sosyal çevreyle ilgili tüm sorumluluklarını aksatmaya başlaması olarak sıralayabiliriz.
- ✓ **İnternet Bağımlılığının Nedenleri**

İçinde bulunduğumuz çağı teknoloji çağı olarak tanımlıyoruz. Tüm dünyada hızla gelişen teknoloji sağladığı çok yönlü kolaylıklar ve avantajları sayesinde artık hayatımızın vazgeçilmezleri olmaya başlamış durumdadır. Gelişen teknolojiyle birlikte internet günlük hayatımızın geniş bir kısmında kendine yer bulmuştur. Pandemiyle birlikte yaşanan kısıtlamalarla eğitimden eğlenceye, alış-verişten haberleşmeye internet neredeyse her evde zorunlu bir hale dönüşmüş ve hatta gencinden yaşlısına internet kullanımı insanlar için vazgeçilemez olmaya devam etmektedir. Gelişen teknoloji ve internetle birlikte yeni yeni hastalıklar ve problemler ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların başında internet bağımlılığı gelmektedir. Bireylerin interneti kullanma nedenleri beklenti ve ihtiyaçları karşılanırken aldıkları haz sebebiyle tamamen kontrolden çıkan kullanım sürelerini aşırı derecede aşmalarıdır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birçok bireyde görülmeye başlanan internet bağımlılığının sebepleri bu konudaki araştırmaların odak noktasını oluşturmuştur.

İnternet bağımlılığının altında yatan nedenleri Karahisar'ın (2014, s. 93) araştırmasına göre ebeveynlerin internet kullanımında çocuklara ve gençlere kurallı bir süreye bağlı sınırlama koymamaları ve internet bağımlılığını bilemedikleri için zararlı olabileceğini düşünmemelerinden kaynaklı olduğunu açıklamıştır. Çocuklarda ve gençlerde teknolojik aletlere ve internete artan ilgiyle birlikte nasıl denetim ve kontrol altında kullanmaları gerektiği bilgileri yeterli olmayan ebeveynlerin etkisiz kalmasıyla sağlıksız ve sınırsız internet kullanımına yol açmaktadır.

Bir başka çalışma olan Haas, Katz ve Greyitch (1973, s. 172) insanların interneti kullanma gayelerini beş adımla açıklamışlardır.

- ✓ Etraflarında gelişen olaylar hakkında meraklarını gidermek için ayrıntılı bilgiye erişmek istemeleri,
- ✓ Günlük yaşantısı içerisinde elde edemediği hazzı sanal alemde yani internet karşısında almaya başlaması,
- ✓ Yaşantısında karşılaştığı sorunlardan, problemlerden kaçıp internet kullanarak rahatlaması
- ✓ Günlük yaşantısında yüz yüze kuramadığı iletişimi internet karşısında geniş bir sosyal çevreye sahip olarak güçlendirmek istemesi
- ✓ İnternet kullanırken kendini daha özgür hissederek özgüvenini konumunu geliştirme isteği şeklinde belirtmişlerdir.

Young'a göre ise (1998) günümüzdeki çocuklar ve gençler çok erken yaşlarda internet ve teknolojik aletlerle tanıştıkları için sınırsız ve sağlıksız amaçları dışında internet kullanmaları çok fazla olumsuzluklara neden olduğunu bunlardan en önemlisinin de farkına varmadan internet bağımlılığı olduğunu açıklamıştır. (Akt., Çetinkaya, 2013, s. 5). Sınırsız ve kontrolsüz internet kullanımının sebepleri araştırılırken insanları internet kullanmalarının asıl amaçlarının nedenlerinin araştırılıp incelenmesi bağımlılık sorununa doğru çözümler bulmamız açısından önem arz etmektedir. Biçer' e göre (2014, s. 4) sosyal çevre ve psikolojik gelişim süreçleri çocukların internet kullanma alışkanlıklarını önemli derecede etkilediğini belirtmiştir. Arkadaşlarıyla yüz yüze ilişki kurmakta sorunlar yaşayan bu sorun nedeniyle arkadaş ortamından dışlanan, yok sayılan öğrenciler kendilerini daha mutlu ve rahat hissettikleri internette uzun süre kalmalarına neden olacaktır. Kontrolsüz ve bilinçsiz kullanılan internet çocukların derslerdeki başarılarının düşmesine, ödevlerini ihmal etmelerine, sosyal çevreleriyle ve aile içi sorunlar yaşamalarına neden olacağı için daha çok yalnızlık duygusu ve sağlıksız bir gelişim dönemi geçireceklerdir.

Grohol'e göre (1999) gençlerin ve çocukların gelişimlerini sağlıklı ilerlemesinin sosyalleşebilme ihtiyaçlarını gidermek için internet kullanımının en önemli sebebi olduğunu söylemiştir. Grohol'ün araştırmasına göre, insanlar sosyal çevreleriyle olan ilişkilerini gidermek amacıyla sağlıksız internet kullanım alışkanlığı durumları ortaya çıktığını belirtmiş, internet bağımlılığının aşamalar halinde ilerlemesini aşağıdaki maddelerle tanımlamaya çalışmıştır. Grohol(1999)

- ✓ İlk Aşama Büyülenme Aşaması: Alışık olunmayan bambaşka bir deneyim olan sanal alem bireyleri çarpıcı şekilde etkileyip, heyecan uyandırması internet karşısından ayrılmayıp uzun süre kalmalarına sebebiyet vermektedir.
- ✓ Hayal Kırıklığı Aşaması: İlk kez karşılaştığı anlardaki heyecan ve etkiyi artık alamaz ve sıradanlaşmaya başladığı aşamadır. İnternette geçirdiği zaman artık sıkıcı geldiği için ekran karşısında kalma süresinde kısalmaya başlamıştır.
- ✓ Son Aşama Denge: İnternet ve gerçek yaşam arasında dengenin kurulduğu, interneti amacına uygun ve sağlıklı bir şekilde kullandığı aşamadır. Bireyin bu aşamaya ulaşması oldukça zor ve uzun bir zaman gerektirse de sonunda mutlaka denge aşamasına varacaklarını belirtmiştir. Grohol(1999) Yoğun ve kontrolsüz internet kullanımı sonucu sorunlar yaşasak bile belli bir zaman sonra görevlerimizi aksatmadan internet kullanımını bir dengeye koyacağımızı söylemiştir.

İnternet bağımlılığı nedenleri Kim ve Kim'e göre (2002, s. 15) yakın çevresine bireyin kendisini yeterince ifade edemeyişinden kaynaklı yalnızlık hissidir. Yalnızlık duygusunu giderdiği yer ise internet ortamı kişinin hem bağımlı olma nedeni aynı zamanda sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. (Ögel, 2012, s. 52). Eğlenip, güzel zamanlar geçireceği arkadaşlarının olmaması bu doyumunu gidermek için sanal

aleme girmek internet bağımlılığına iten nedeni ve sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. (Dinç, 2010, s. 43) Kendinin kabul gördüğü bir arkadaş ortamının özlemini çeken çocuklar ve gençler sanal dünyanın sohbet odalarına ve oyunlarında iletişim kurarak bu ihtiyaçlarını gidermektedirler.

İnternet bağımlılığı nedenleri Horzum ve Ayas'a göre (2013, s. 55) aile ortamında etkili ve sağlıklı bir iletişim kurmakta zorlanan bireyler kendilerini daha rahat ifade ettikleri internet ortamını tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. İnternet bağımlılığını önlemek için Bölükbaş (2003, s. 110) anne ve babaların çocuklarını internet kullanırken gerekli kısıtlamaları ve kontrolleri yapmalarını aksi takdirde çocukların farkına varmadan internet kullanımından zarar görebileceklerini ifade etmiştir.

Yapılan araştırmalardan da anlaşıldığı üzere internet bağımlılığının en önemli sebepleri arasında iletişim kuramamaktan kaynaklı yalnızlık korkusu ve bir gruba ait olmak için sosyalleşme isteği yer almaktadır.

Ögel'e göre internet bağımlılığı nedeni (2012, s. 106) günümüzde artık çok oynanmayan geleneksel çocuk oyunlarının yerini internet oyunlarının alması, karşılıklı yüz yüze yapılan sohbetlerin yerini internette gerçek kimliği belli olmayan sohbet odalarının alması ve internet karşısında bireylerin kendilerini daha mutlu hissetmeleri internet bağımlılığının başlıca nedenlerini oluşturmaktadır.

✓ İnternet Bağımlılığının İlkokul Öğrencileri Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaşan internet kullanımı, bilinçli ve kontrollü kullanıldığı zaman kişilere sağladığı kolaylıklarla birçok fayda sağladığı gibi amaçsızca ve sınırsızca kullanılması sonucu ortaya çok fazla sorunun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Çocukların sağlıklı fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda çocuklarda ve gençlerde ders başarılarında düşüş yaşamalarına, günlük yaşantılarındaki aktivitelerinde ve sorumluluklarında aksamalara neden olmaktadır.

Karahisar'a göre (2014, s. 82) çocukların internette en çok zaman geçirdikleri alanlar online oyunlar, mesajlaşmalar, sosyal medyalara girmek olarak açıklamıştır. Güvenli internet kullanma hakkında yeteri kadar bilgilendirilmeyen çocuklar sanal zorbalık, pedofili, taciz gibi riskli durumlarla karşılaşmaları oldukça yüksektir. Amacı dışında internette gezinen çocuklar oyun sitelerinde ya da web sitelerinde kendilerine ve aile üyelerine ait bilgileri paylaşabilirler, uygunsuz sitelerle karşılaşabilirler. Oynamak istedikleri çevirim içi oyunlar ailelerin gözetimi altında olmazsa oyunun içinde gördükleri hırsızlık, kavga, şiddet içerikli davranışları gördükçe bu davranışları normalmiş gibi kabullenip günlük hayatında bu davranışları sergilemeye başlayacaklardır. Arnas'a göre (2005, s. 64) ebeveynleri tarafından kontrolsüz şekilde internet kullanan çocuklar pornografik görüntüler, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları özendirici uygunsuz görüntüleri izleyebileceğini, bu durum küçük yaş grubundaki çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir.

Esen'in araştırmalarına göre (2010, s. 81) internet kullanma zamanlarının planladıklarından fazla sürmesi, günlük hayatlarında yapacakları aktiviteleri aksattığını söylemiştir. İnternet kullanımıyla ilgili yoksunluk ve toleransta artış internet bağımlılığının belirtileridir. Özellikle ergenlikte internet kullanımının sınırlandırılması ya da engellendiği durumlarda aşırı derecede sinirli ruh hali ve öfke krizleri görülmektedir.

Küçük yaş grubundaki çocuklar Shields ve Behrman göre (2000, s. 30) uzun süre bilgisayar karşısında kaldıkları zaman en başta görme bozuklukları, boyun ve bel ağrıları, duruş bozukluğu, dikkat eksikliği, sinir sistemi bozuklukları gibi hastalıkların oluştuğunu belirtmiştir. Aslan'ın yaptığı araştırmalarda (2011, s. 25) yoğun ve uzun süreli internet kullanımı el bileklerinde ve boyun ağrısı, uykusuzluk, göz bozuklukları, iletişim bozukluğu sorunlarını doğurduğunu söylemiştir.

✓ İnternet Bağımlılık Nesneleri

Sosyal bir canlı olan insan çevresiyle sağlıklı bir etkileşim ve iletişim kurmak istemesi son derece olağandır. Young vd. (2000), internet bağımlılık nesnelere sınıflandırması şu şekildedir; "sanal arkadaşlık bağımlılığı", "ağ tutkunları (çevrimiçi kumar ve çevrimiçi alışveriş)", "sanal seks bağımlılığı" aşırı bilgi yükleme (internette gezinmek) ve bilgisayar bağımlılığı (çevrimiçi bilgisayar oyunları) Gönül'e göre ise (2002), "online pornografi bağımlılığı", "online oyun oynama bağımlılığı", "online kumar oynama bağımlılığı", "online borsa" ve "online alışveriş bağımlılığı" şeklinde

gruplandırmıştır. Bu sınıflandırmalardan “çevrimiçi sosyal ağ bağımlılığı”, “çevrimiçi oyun bağımlılığı”, “çevrimiçi alışveriş bağımlılığı”, “çevrimiçi pornografi bağımlılıklarını” alt kategoriler şeklinde irdelenmiştir.

Çevrimiçi Sosyal Ağ Bağımlılığı

Sanal topluluklardan olan sosyal ağlar kullanıcının profilini oluşturmasına, yeni arkadaşlar edinip iletişim kurmasına ve paylaşımlarda bulunmasına imkan sağlamaktadır. (Kuss ve Griffiths, 2011). Facebook, twitter, instagram, vb.sosyal ağ sitelerini sıklıkla kullanan ve gereğinden fazla zaman harcayan bireylerde çevrimiçi sosyal ağ bağımlılığı oluşmaktadır. Sosyal medya ağlarını kullanmanın temelini sanal ortamda yeni arkadaşlıklar edinmek ve sohbet etmek olarak açıklandığında; Young’ın (2000) tanımladığı bağımlılık çeşidi olan siber ilişki grubunda ele alabiliriz. (Kuss ve Griffiths, 2011) Gereğinden çok daha fazla sosyal ağlarda vakit geçirmek bireylerin ekonomik, psikolojik, sosyal yaşantı yönünden sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. (Filiz vd., 2014).

Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı

Online bilgisayar oyunları veya video oyunları sınırsız bir şekilde yoğun olarak kullanılmasına çevrimiçi oyun bağımlılığı olarak tanımlanır. Eş zamanlı internet üzerinden bir kişiyle ya da birden fazla kişilerle oynanabilen internet bağımlılık nesnelere oluşturmuş oluyor. Bilgisayar oyunlarının ücretsiz ve basit üyelik sisteminden dolayı özellikle çocuklar için bağımlılık riskini artırmaktadır. (Gönül, 2002).

Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi (2016) (www.yesilay.org.tr) raporunun oyun bağımlılık belirtilerini şu şekildedir;

- ✓ Aile üyeleri ve arkadaşları ile geçireceği süreyi bilgisayar oyunları oynayarak doldurması.
- ✓ Oyunlarda elde edilen başarıları her şeyden daha çok önemseyerek gerçek yaşamındaki başarıları önemsememek. Uzun süren bilgisayar oyunları oynamaktan kaynaklı iletişim bozukluğu sonucu aile içi çatışmaların yaşanması, bilgisayardan ayrı kalınca gergin ve sınırlı ruh hali, sosyal çevresindekilere yeteri kadar zaman ayıramadığı için ilişkilerin bozulması, bilgisayar ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalınca fiziksel hastalıkların artması

İçeriği bilinmeden oynanan bilgisayar oyunları oyunu oynayan kişilerde kazanma hırısı, öfke nöbetleri, davranış bozuklukları gibi duyuşsal özellikleri olumsuz etkilemekte ve beraberinde birçok psikolojik sorunlar oluşturmaktadır. (Tarı ve Cömert, 2007). Bilgisayar oyunları bağımlılığı olan çocuklar ve ergenler günlük hayatta yaşanan duygu yoksunluğu ve empati yeteneklerini yitirmelerine neden olmaktadır. (Sevindik, 2011).

Çevrimiçi Alış-Veriş Bağımlılığı

Günümüzde çok sayıda şirket teknolojinin sağladığı olumlu etkileri bir avantaja dönüştürerek ürün satışları için internet üzerinde kurulan pazarlardan satış yapmaya başlamıştır. Bu durum emek ve zamandan tasarruf etmek isteyen müşteriler için son derece cazip bir hal alarak alışveriş bağımlılığına dönüşmektedir. (Gönül, 2002). Her an, her yerden internete bağlanıp bilinçsizce ihtiyaç duymadığı ürünleri ve hizmetleri satın almayı alışveriş bağımlılığı olarak ifade edebiliriz. Alışveriş sitelerinden gelen cazip reklamlar ve mesajlarla gelen anlık indirim teklifleri kullanıcıları etkisi altına alıp dikkat çekici bir hale dönüşür. Bilinçsizce ve kontrolsüz bir şekilde çevrimiçi alışverişler yapmak bireylerin maddi açıdan sıkıntılı bir süreç yaşamalarına sebep olmaktadır. (Larose ve Eastin, 2002).

✓ Sağlıklı ve Sağlıklı Olmayan İnternet Kullanımı

Sağlıklı ve sağlıksız internet kullanımını belirlerken psikologların bakış açılarına göre bireylerin bilgisayar ve internet kullanırken harcadığı zamanın kendini keşfedip, tanınmasıyla doğru orantılı olduğunu ifade etmektedirler. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde çok çekingen davranan ve öz güveni olmayan bireylerin bilgisayarın sanal ortamında kişiliklerini tanıyıp, doğru olduğunu düşündüğü davranışları tecrübe ederek öğrenmeye çalışırlar. Yakın çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan internet aynı zamanda başka ülkelerin kültürleriyle tanışma fırsatı sağlamaktadır. Dünya üzerindeki farklı kültürlerle sahip yabancı bireylerle ortak hobi ve ilgi duydukları alanlarla bağlantılar kurmak ve sosyal çevresini genişletmeyi sağlamaktadır. Online ortamda kurulan arkadaşlıklar, gönül ilişkilerinin sınırını ve kontrolünü iyi ayarlamamız gerekmektedir bu sanal ortam ilişkileri asla gerçek hayattaki

ilişkilerimizin önüne geçmemelidir. Bilgisayarın sanal ortamında tecrübe ettiğimiz davranışlarımızı günlük yaşantımıza aktarabildiğimizde yararlı ve sağlıklı kullanımı ifade eder. Lakin, birey sanal ortamda edindiği davranışları gerçek hayata aktaramadığı zaman, gerçekle sanalı birbirine karıştırabilir. (Döner, 2011).

Bilgisayarı doğru ve sağlıklı bir şekilde amacına uygun kullanan kişilerle, amacı dışında bilinçsiz ve sağlıksız şekilde kullanan kullanıcıların arasında bazı farklılıklar belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı olan bireyler oyun oynama, mesajlaşma, sohbet, alışveriş gibi uygulamalarda kontrollerini kaybedip çok fazla zaman harcarlarken, bilinçli ve sağlıklı internet kullananların sadece ihtiyaç duydukları bilgiyi araştırmak e-mail gönderisi için kullandıkları belirtilmiştir. (Dinham, 2004)

Suler'e göre (2004), bireyin "Bütünleme İlkesi" kriterine göre sağlıklı internet kullanımı ve sağlıksız internet kullanımları arasındaki farkın oluşumunu, gerçek hayatı ile sanal hayatı arasındaki dengenin kaybedilmesiyle oluştuğunu belirtmektedir. Faydalı ve sağlıklı bir durumun ise gerçek yaşam ile sanal yaşamının dengeli birleşimiyle oluşacağını ifade eder. Birey gerçek hayattan kendini soyutlayıp sanal aleme kendini kaptırınca internete bağımlı hale gelmektedir. (Döner, 2011).

Ögel'in (2014) yaptığı araştırmaya göre ise sağlıklı internet kullanımı, bireyde bilişsel, duyuşsal ve davranış bozuklukları meydana gelmeden ihtiyaç duyduğu kadar sürede amacına uygun olarak internet kullanması şeklinde tanımlamaya çalışmıştır. Sağlıklı bir şekilde interneti kullanan kişilerin özelliğini açıklarken beş maddeyle aşağıdaki gibi ifade etmiştir.

Sağlıklı İnternet Kullananların Özellikleri

Eğer Bireyler;

- ✓ Günlük hayatlarıyla, sanaldaki hayatlarını bütünleştirebiliyorsa
- ✓ İnternette edindiği tecrübeleri gerçek yaşamındaki insanlara anlatabiliyorsa
- ✓ İnternette tanıştığı yeni kişilerle telefonla da konuşabiliyor ve yüz yüze şahsen görüşebiliyorsa,
- ✓ Gerçek hayatta tanınıp bilinen bireylerin bazıları ile mesaj, e-posta veya sohbet alanlarında iletişim kurabiliyorsa,
- ✓ İnternet sitelerine girdiğinde iletişim kurduğu gruplarda kimliğini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini saklamıyorlarsa, sağlıklı internet kullanmanın sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır. (Ögel, 2014)

Kısaca özetlemek gerekirse; Sağlıklı internet kullanan çocuklarda ve gençlerde sanal ortamda deneyimlediği davranışlar ve bilgiler gerçek hayatına yön verebilir, internet kullanma süresini belirlemesine, bilgi edinmek için araştırma yapmasına, zamanını verimli geçirmesine gibi pek çok yeteneğini kullanmasına yarar sağlamaktadır. Sağlıksız ve kontrolsüz internet kullanımı çocuklarda ve gençlerde zihinsel, ruhsal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. (Cömert ve Kayıran, 2010).

✓ İnternet Bağımlılığı İle İlgili Yurtiçinde Yapılan Araştırmalar

İnternet kullanımı gün geçtikçe çocuklarda ve gençlerde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Günümüzde yaygın şekilde internet kullanımı amacına uygun ve bilinçli kullanıldığında; bireylerin merak ettikleri konuları araştırmalarına, ödevleri için gerekli bilgiye erişmelerini, araştırma inceleme ve problem çözüme yeteneklerini geliştirebilmelerine, orijinal projeler üretebilmelerine, kişisel gelişimlerini desteklemelerine olumlu katkı sağlamaktadır, ancak bilinçsizce ve amacı dışında sınırsız, yoğun şekilde kullanmak kaygı bozukluğu, fiziksel hastalıklar ve davranış bozukluklarına neden olduğu için çocuk ve ergenleri olumsuz etkilemektedir.

Okul çağı çocuklarının genellikle interneti yeni bilgiler edinip, öğrenmek ve akademik başarılarını artırmak için değil de sınırsız ve kontrolsüzce büyük bir zamanını oyun ve eğlence için kullanmaları sonucu çok fazla olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. (Doğan ve Kılınç, 2014).

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik alet ve internet kullanımını doğru ve sağlıklı kullanım becerisi kazanan çocuklar ve gençler eğitimleri için ihtiyaç duydukları bilgileri araştırıp, öğrenerek

akademik başarılarını destekler, günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemlerle başa çıkabilme becerisi kazanırlar, olaylara bakış açılarını değiştirebilirler, zamanı daha verimli kullanarak kişisel gelişimlerini desteklerler, yeterli ve güvenli internet kullanım bilgisi olmayan çocuk ve gençlerimiz fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik yönden gelişimlerini son derece olumsuz etkilemektedir.

Bir başka internet kullanım araştırma çalışması olan Cengizhan (2005, s. 93) gençlerin interneti ne kadar sürelerde kullandıkları ve interneti fazla kullananların altında yatan asıl nedenleri belirlemek amacıyla araştırma grubundaki gençlerin yarısı internet kullanırken planladıklarından fazla sürede internet kullanmalarından kaynaklı günlük yaşantılarındaki sorumluluklarını yapamayıp aksaklıklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Aynı çalışmanın devamında planlananın dışında uzun süreli internet kullanımının ana nedeni evde bilgisayar olması değil, sınırsız internet bağlantısının bulunmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. İnternet kullanımıyla ilgili Eroğlu ve Bayraktar'a göre (2017, s. 195) bilinçli bireylerin interneti amaçlarına uygun bir şekilde araştırma ve bilgi edinmek için, internete bağımlı olan bireylerin ise amaçsızca vakit geçirip oyunlar oynadıkları, alışveriş yaptıkları ya da film izleyerek zaman harcadıklarını söylemişlerdir.

Esen ve Siyez' in araştırmalarına göre ise (2011, s.130) ergenlerdeki internet bağımlılık nedenleri ergen gençlerin ebeveynlerinden gördükleri ilgi, destek ve iletişim eksikliğinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Bağımlılık nedenlerinden bireyin kendini yalnız hissettiği için internet kullanması da bağımlılıkla küçük bağı olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre internet bağımlılığı incelendiğinde erkeklerin kızlara göre bağımlılık düzeylerinin çok daha fazla olduğu belirlenmiştir. Okul çağı çocuklarının akademik başarıları ile bilgisayar bağımlılıkları incelendiğinde bağımlı olan çocukların akademik başarılarının düşük olduğu görülmüştür.

Ergenlerde sağlıklı internet kullanımına yönelik Işıklar, Doğan ve Eroğlu' nun (2008, s. 114) çalışmalarına göre, Esen ve Siyez 'in (2011, s. 130) ortaya koyduğu çalışmaların tersine cinsiyete göre internet bağımlılığında kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin arasında belirgin bir farklılığın olmadığını ama internetin negatif etkilerinden kızların erkeklerden daha çok etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Evdeki bilgisayar üzerinden internete bağlanan gençlerin en büyük kısmını kızlardan oluştuğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin internet kullanmak için internet kafelere kızlara göre daha rahat gidebilmeleri kızların evden internete girebilme oranını yükseltmektedir. Aynı zamanda evden internete girmek, internet kafelere göre ücretsiz ve sınırsız olması sebebiyle kendilerini kontrol etmeleri de zorlaşmaktadır. Bu durum sağlıklı ve kontrolsüz internet kullanımının sebebini açıklamaktadır.

Yılmaz'ın yaptığı (2016, s. 1038) çalışmalarda ekonomik düzeyi düşük ailelerde teknolojik aletler ve internet daha öncelikli ihtiyaçlardan dolayı karşılanmadığından, ekonomik düzeyi yüksek, ferah bir gelire sahip aile ortamında büyüyen gençler teknolojik aletlere ve interneti kolayca elde edebildiklerinden ve maddi sıkıntıları olmadığından zamanının büyük bir kısmını bilgisayar karşısında geçirdikleri için bağımlı olma düzeyleri oldukça yüksektir. Gençlerdeki problem çözme becerileriyle internet bağımlılıkları arasında güçlü bir bağlantı olduğu, gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri çözemeyen bireyler sanal ortama kaçarak kendilerini rahatlatmakta ve internet bağımlılığı riski artmaktadır. Bilgisayar ve internet yerine sosyal çevresiyle yüz yüze karşılıklı iletişim kurabilen bireyler olumsuz durumlarla ve problemlerle başa çıkabilmektedirler.

Dönmez, Odabaşı, Yaman, Yurdakul'un (2017, s. 425) internet ortamında ilkökul öğrencilerinin karşılaştıkları riskli durumların okul rehberlik ve psikolojik danışmanların bakış açılarından inceleyen çalışmalarında, ilkökul çağındaki çocukların sahte hesaplı kullanıcılar tarafından rahatsız edilmesi, ailesinin ya da kendisine ait kişisel bilgilerin çalınması, küçük düşürücü, aşağılayıcı ve tehdit edici mesajlar, siber zorbalık gibi sorunlar yaşamaları sonucu okul rehberlik ve psikolojik danışmanların yardımına başvurdukları görülmektedir.

İlkokul çağı öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri üzerine Sarı ve Kunt'un (2014, s. 274) yaptıkları çalışmaya göre, internet kullanan öğrencilerin büyük çoğunluğu internetin günlük yaşamlarına olumlu katkı sağladıklarını ve yaşlarıyla birlikte sınıf seviyelerinin de büyümesiyle internet kullanmanın olumsuz etkilerine yönelik düşüncelerinde düşüş yaşandığı görülmektedir.

Gür, Yurt, Bulduk ve Atagöz'ün (2015, s. 337) öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini belirlemek için 550 öğrencinin internet kullanma sürelerini incelemiştir. Bu çalışma sonucunda, ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile internet bağımlılığı olan çocuklar arasında ters orantılı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Anne ve babaların eğitim düzeyleri ne kadar yüksekse çocukların bağımlılık riskleri de düşmektedir. Çalışmanın devamında aşırı fazla bilgisayar oynayan çocukların aileleriyle ve yakın arkadaşlarıyla sık sık tartıştıkları, karşılıklı ilişkilerde sorunların artması, sağlıklı iletişim kuramama, interneti kısıtlanınca ya da internette ayrı kalınca mutsuzluk duygusu yaşamaması, hayatında büyük bir boşluk ve yalnızlık hissi yaşamaması, gereksiz öfke patlaması, can sıkıntısı gibi duygular yaşadıkları gözlemlenmiştir. Aşırı yoğun şekilde internet kullanan öğrencilerde beslenme problemlerinde öğün atladığı halde açlık hissetmeme ya da tam tersine bilgisayar karşısında ne kadar yediğini bilmeden sürekli atıştırma sonucu obez olma sorunlarına uykusuzluk, duruş bozuklukları, bel ve boyun ağrıları, göz bozuklukları, dikkat dağınıklığı gibi rahatsızlıklar yaşadıkları belirtilmiştir.

Gökçearslan ve Günbatar'ın araştırmalarında (2012, s. 19) internet kullanma süresinin fazlalığı ile internet bağımlısı olma arasında güçlü bir bağ olduğu açıklanmıştır. Ortalama günlük bilgisayar kullanma süreleri üç saatin üzerinde zaman harcayan çocukların internet bağımlısı olma riski oldukça yüksek çıkmaktadır.

✓ İnternet Bağımlılığı ile ilgili Yurtdışında Yapılan Araştırmalar

Günümüzün en büyük problemlerinden olan internet bağımlılığı yalnızca bizim ülkemizde görülmemektedir dünya ülkelerinin çoğunda görülen ciddi bir sorun olarak yer almaktadır. Brand, Laier, Young'ın (2014, s. 2) çocuklarda internet bağımlılığına sebep olan etkenleri anlayıp, bağımlılığı ilerlemesini önlemek için alınacak tedbirler ve internet bağımlılığından nasıl çocuklarımızı korumamız gerektiği hakkında yaptıkları çalışmaya göre; bin on dokuz internet kullanıcısı üzerinden elde edilen bulgular sonucunda, araştırmaya katılan kişilerde stresli hayat temposu, psikolojilerinin depresyon eğilimli olmaları, düşük özgüven, kendini her konuda yetersiz görme, gibi etkenler bireyleri internet bağımlılığına itme riskini yükselttiğini açıklamışlardır. Bu araştırmanın ışığında, bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarla ve problemlerle başa çıkabilme yetenekleri gelişmiş ise kendini rahatlatmak ve sorunlardan kaçıp kurtulmak için uzun süre internette kalmayı tercih etmez doğal olarak bu bireylerin internet bağımlılığı riski düşüktür. İnterneti amaçları doğrultusunda ve sağlıklı kullanırlar. Problemlerle ve sorunlarla başa çıkma yeteneği düşük bireyler psikolojilerini rahatlatmak adına sorunları unutmak için kendilerini uzun süre internetin karşısında kalarak internet bağımlılığı riskleri yüksektir.

Üç yüz doksan altı internet bağımlısı olan birey ve yüz internet bağımlısı olmayan birey üzerinde araştırma yapan Young'a göre (1998, s. 244), internet bağımlılığı davranışları olan bireylerde aşırı yoğun ve uzun süre internet kullanımına bağlı uykuya dalamama yani uykusuzluk, yeterli sürede uyuyup dinlenemediği için aşırı yorgunluk, iş yerine ya da okuluna zamanında gidemeyip geç kalma, iş yerinde mesleki verimin düşmesi, okulda derslerinde akademik yönden başarılarının düşmesi; tüm bu olumsuzluklara ek olarak uzun süreli internet ekranı karşısında hareketsiz kalmaya bağlı sırt, boyun, baş ve omuz ağrıları, gözlerde yanma ve yorgunluk, öğün atlamaya bağlı beslenme sorunları yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunlar gibi birçok olumsuzluk yaşamalarına rağmen internet bağımlısı olan bireylerin büyük bir kısmının internet karşısında geçirdikleri zamanı kısıtlamak istemediklerini, internette bazı sanal ortam uygulamalarının etkileşimi çok yüksek olduğu için ve bundan çok fazla keyif aldıkları için kendilerini kontrol edemediklerini belirtmişlerdir. Kendini kontrol edebilen internet bağımlısı olmayan kişiler ise, teknolojiyi ve interneti amaçları doğrultusunda mesleki gelişimlerini artırmak ve akademik alanda başarılarına destek sağlamak adına çok fayda gördüklerini, interneti planlı ve süresine uygun kullandıkları için fiziksel sağlık sorunları da yaşamadıklarını belirtmişlerdir.

Waldo'nun yaptığı araştırmada (2014s.2003) 16 yaş ortalamasında olan bin elli dokuz öğrenciden, internet bağımlılığı açısından erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla bağımlılıklarının daha fazla olduğu, özel okulda okuyan öğrencilerin internet bağımlılığı devlet okulunda eğitimine devam eden öğrencilerle karşılaştığımızda internet bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Araştırmanın devamında internet karşısında geçirilen sürenin artmasıyla doğru orantılı internet bağımlılığı olma riskinin de yükseldiği belirtilmiştir.

Sally' in (2006, s. 22-23) internet bağımlılığı için Hong Kong şehrindeki üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin internet kullanma deneyimlerine ve bir haftada internete ayırdıkları toplam süreyle internet bağımlılığı arasında güçlü bir bağ olduğu belirtilmiştir. Bireylerde internet bağımlılığı ilerledikçe, akademik başarının düştüğü; internette kurdukları iletişim, sohbet

odaları, sanal ortamda katıldıkları etkinlikler genişledikçe internette geçirdikleri sürede doğal olarak uzamakta bunun sonucunda bireylerin internet bağımlısı olma riskleri de artmaktadır. İleri derecede internet bağımlılığı olan bireylerin, algılamalarının çok düştüğü ve odaklanma sorunu yaşadıkları görülmüştür. Önceki araştırmacıların tersine Sally' in cinsiyetlere göre internet bağımlılığı araştırmasına göre kızların bağımlılık oranı erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu belirtilmiştir

Mohammed' in yaptığı araştırmaya göre (2016, s. 21) Sudan' da yaşamını sürdüren ve 13 ila 19 yaşları arasında değişim gösteren yaklaşık üç yüz öğrencinin günlük internet kullanım süreleri incelendiğinde internette geçirilen sürenin artışıyla bağımlılık oranlarında artış tespit edilmiştir. İnternette geçirilen sürenin artışı ebeveynlerin çocuklarını yeterince denetlememesinden, çocukların hangi sitelere girdiklerini ve aktivitelerini kontrol etmemelerinden ve çocukların bireysel bilgisayarlarının olması gibi sebeplerden dolayı çocuklarda internet bağımlılığı artış göstermektedir.

Ortaokul öğrencileri üzerinde internet bağımlılığını araştıran Sharma ve Sharma'nın (2017, s. 21) iki yüz ortaokullu öğrenci üzerindeki çalışmalarında yalnızlık duygusu ile internet bağımlılığı arasında anlamlı bir bağ olduğu, derslerdeki akademik başarısıyla ise olumsuz yönde bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kendini çok yoğun bir şekilde yalnız hissettiği negatif duygunun etkisiyle bu duygudan kurtulup, yalnızlığını unutmak için daha fazla internet karşında kalmayı tercih ediyorlar. Uzun süre internette geçirilen zaman farkına varmadan internet bağımlılığına neden oluyor ve akademik yönden başarılarının düşmesine sebep olduğu görülmüştür.

Singh ve Barmola' nın (2015, s. 106) internet bağımlılığı etkilerini araştırdığı ve yaş aralıkları 14 ile 16 arasındaki internet bağımlılığı olan yüz öğrenciyi incelediğinde derslerindeki akademik performanslarını çok fazla olumsuz etkilediğini ve derslere karşı ilgilerinin azaldığı görülmüştür. Bu çalışmadaki öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yüz yüze ifade etmekte zorlandıklarını ama sanal ortamda kendilerini daha rahat hissettikleri ve daha kolay erişilebilir buldukları için zorlanmadan duygu ve düşüncelerini ifade edebilmişlerdir.

Yaş ortalamaları 14 ve 17 arasında değişen iki yüz seksen öğrenci üzerinde Afrin, Islam, Rabbi ve Hossain'in (2017, s. 172) yaptığı çalışmaya göre, genellikle öğrenciler günlük rutinlerini gerçekleştirmek için interneti kullandıklarını, bu rutinlerini gerçekleştirirken uzun süre internette kalmaları sebebiyle aile içi çatışmaların yaşanması ve yakın arkadaş ilişkilerinde iletişim bozukluğu yaşandığı görülmüştür. Ayrıca evin tek çocuğu olanların kardeşi olanlara göre ve erkeklerin kızlara göre daha bağımlı olduğu ifade edilmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

İlkokul öğrencilerinde görülen internet bağımlılığına yönelik çalışmalar üzerinden elde edilen veriler ışığında sonuç ve değerlendirmeler yapılmıştır.

İnternet Kullanımı ve Bağımlılığına İlişkin Sonuç ve Değerlendirmeler

Bu bölüm yapılan araştırma kapsamında ilkökul öğrencilerinin internet kullanımı alışkanlıkları altında yer alan, internete bağlandıkları teknolojik araçlar, sağlıksız internet kullanımı, internet bağlantısı olmadan oynanabilen mobil oyunları, ebeveynlerin çocuklara internet sınırlandırmalarını ele alacağız.

Araştırmalar ışığında elde edilen bulgulara göre ilkökul öğrencileri internete girmek için en çok ebeveynlere ait cep telefonlarını, tablet ve bilgisayarları kullanmaktadırlar. İlkokul öğrencilerinin internet bağımlılığının en önemli sebebi çok erken yaşlarda teknolojik aletlerle tanışmış olmalarıdır. Ebeveynlerin çocukların oyalanması, kendilerini çok meşgul etmemeleri ve ağılamalarını önlemek için çocukların ellerine kendi telefonlarını ya da tablet vermeleridir. Bunun sonucunda erken yaşlarda çocukların internet bağımlısı olma riski artmaktadır.

İnternetin aşırı kullanımı bulgularına göre ilkökul çocukları internet kullanırken belirli bir süre planlamadan ve ne kadar süre internet kullandıklarına dikkat etmeden internet kullanıyor. Bu süre hafta içi okul çıkışından sonra dört, beş saat arası hatta bazen gecenin ilerleyen saatine uykuları gelene kadar; hafta sonu tüm gün boyunca, aileleri uyarıp engellemezlerse internetten kalkmak istemediklerini ve oyun oynamaya devam ettikleri görülmektedir. Bunun sonucunda sorumluluklarını yerine getirmeyip ödevlerde aksamalar ve okula gitmek istemediklerini de ifade etmişlerdir.

İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda bile internete ihtiyaç duyulmayan çevrim dışı oyunları tablet ve bilgisayarlarında hazır bulduklarını belirtmişlerdir.

İnternet bağımlılığı olan ilkökul öğrencilerinin derslerdeki akademik başarıda düşüş yaşandığı, günlük hayattaki sorumluluklarını yerine getirememesi, internetten ayrı kalınca mutsuzluk ve yoksunluk duygusu yaşamaları, sosyal çevreyle ilişkilerde ve iletişimlerinde sıkıntı yaşama, uzun süre internet kullanımına bağlı ebeveynleriyle çatışma yaşamaları, fiziksel olarak bel, boyun, sırt ve baş ağrıları, göz rahatsızlıkları, duruş bozuklukları gibi rahatsızlıklar, sosyal çevresindeki arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlar yaşamalarına rağmen internetten vaz geçemedikleri tespit edilmiştir.

İnternet bağımlılığı olan çocukların ebeveynleri internet kullanımını için belirli bir süre şartı koymalarına rağmen çocukların bu kurala uymadıklarını bu yüzden internet kullanımını engellemek için internete bağlandıkları teknolojik aletleri sakladıkları zaman çocuklarının aşırı ağlayarak ya da öfkelenmeye başlayıp çocukların kendilerine veya çevresindekilere fiziksel zarar verebildikleri belirtilmiştir.

İlkökul öğrencilerinin internete girme sebeplerinin başında oyun oynamak, çizgi film izlemek, komik videolar izlemek, dersleriyle ilgili konularda araştırma yaparak bilgi edinme, test soruları çözmek, müzik dinlemek, dışarıya oynamaya çıkamadıkları zaman sıkıldıklarını, yüz yüze konuşurken utandıklarını ya da kendilerini rahat hissetmediklerini ama internette daha rahat iletişim kurabildikleri için internete girdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca boşanmış olan aileler çocuklarının üzülmelerini istemedikleri ve onları kırmamak için annesiyle yaşayanlar babalarına gidince, babasıyla yaşayanlar da annenin yanına gidince internette uzun süre vakit geçirmektedirler. İnternet bağımlılığı sonucunda çocuklarda hayali arkadaş, gece kendi yatağında yatamama, tek başına tualete gidememe gibi korkular ve fobiler ilkökul çocuklarında yaygın olarak görülmektedir.

Çocuklar genellikle en yakınındakileri model alırlar. Aile ortamında kullanılan teknolojik aletleri ve internet uygulamalarını çocuklar ebeveynlerden öğrenirler. Aile üyelerinin oynadığı oyunlar, kullandıkları uygulamalar çocuklara rol model teşkil etmektedir.

İnternet bağımlılığını önlemeye yönelik alternatif etkinlikler oluşturmalıyız, çocukların boş zamanlarını ilgi ve becerilerine göre sportif ya da sanatsal aktivitelerle doldurmalıyız. Bu sayede yeni ortamlar ve yeni arkadaşlar edinirler. Ailelerin internet bağımlılığı konusunda yeterince bilgilendirilmesiyle çocuklarına internet kullanımını süre sınırlandırması uygulayarak çocuklarına yardımcı olurlar. Ailesinin koyduğu süre kısıtlamasına uymayan çocuklar olduğu zaman aile teknolojik aletleri saklayarak internet bağımlılığını önlemeye çalışmaktadırlar.

Ebeveynler ve çocuklar bilinçli internet konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir. Okulda öğretmen tarafından sağlıklı internet kullanımı hakkında anlatılan bilgiler ve öneriler evde ebeveynler tarafından onaylanıp, destekleyici davranışlar sergilemelidirler. Anne ve babaların ortak tutum sergilemeleri sonucunda çocuklarda olumlu ve kalıcı bir davranış değişikliği için çok önemlidir.

KAYNAKÇA

Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 1(1), 55-67

Arnas, Y.A. (2005). 3-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin interaktif iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 4(4), 59-66.

Aslan, S. (2011). *Akademisyenlerde internet bağımlılık düzeyleri ve buna bağlı oluşabilecek sağlık sorunları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi) Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 282094)

Bayraktar, F. (2001). *İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü* (Yüksek Lisans Tezi) Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 107467)

Biçer, U. (2014). *Sosyal beceri eğitiminin ortaokul öğrencilerindeki internet bağımlılığı düzeylerine etkisi* (Yüksek Lisans Tezi). Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 370863)

Bölükbaş, K. (2003). *İnternet kafeler ve internet bağımlılığı üzerine sosyolojik bir Diyarbakır örneği*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

- Brand, M., Young, K. S., & Laier, C. (2014). Prefrontal control and Internet addiction: a theoretical model and review of neuropsychological and neuroimaging findings. *Frontiers In Human Neuroscience*, 8, 375.
- Caplan, S., Williams, D., Yee, N. (2009). Problematic Internet use and psychosocial well-being among MMO players. *Computers in Human Behaviour*, 1-8.
- Cengizhan, C.(2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: İnternet bağımlılığı. *Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 22,83-98.
- Cömert,I.T., Ögel, K. (2009). İstanbul örneğinde internet ve bilgisayar bağımlılığı- nın yaygınlığı ve farklı etkenlerle ilişkisi. *Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences*, 6(1), 9-16.
- Çetinkaya, M. (2013). *İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 342353)
- Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. *Computers in human behavior*, 17(2), 187-195.
- Derin, S. ve Bilge, F.(2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*,6(46), 35-51.
- Dinç, M. (2010). *İnternet Bağımlılığı*. İstanbul: Ferfir Yayınları
- Doğan, H., Işıklar, A, ve Eroğlu, S. E. (2008). Ergenlerin problemleri internet kullanımının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, (18), 106-124.
- Doğan, A. (2013). *İnternet bağımlılığı yaygınlığı* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 342301)
- Doğan, S. (2016). Okul rehberliği ve danışmanlığı alanında çağdaş bir yaklaşım: Kapsamlı rehberlik program modeli. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 2(13), 56-64.
- Doruk, D. (2007). *Öğrenme isteksizliğinin internet kullanımıyla ilişkilendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 211736)
- Erden, M. (1993). *Eğitimde program geliştirme*. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları.
- Eroğlu, A., Bayraktar, S. (2017). Investigation of variables associated with internet addiction. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 3(1), 184-199.
- Esen, E.(2010). *Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 265503)
- Esen, E.,Siyez, D. M. (2011). An investigation of psycho-social variables in predicting internet addiction among adolescents. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(36), 127-136.
- Gangwar, G.,Suwidha,D.(2016). A systematic review of literature on effect of internet addiction in adolescents. *IJSRST*, 2(5), 172-179.
- Gökçearslan, Ş.,Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı. *Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama*, 2(2), 10-24.
- Gönül, A.S. (2002). Patolojik internet kullanımı (internet bağımlılığı/kötüye kullanımı), *Yeni Symposium*, 40(3), 105-110.
- Grohol, J. M. (1999). What is internet addiction disorder (iad) internet addiction guide, <http://psychcentral.com/netaddiction/> adresinden 3.12.2016 tarihinde alınmıştır.
- Günüç, S. (2009). *İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi).Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nden alınmıştır. (Tez No: 234300)

- Gür, K., Yurt, S., Bulduk, S., Atagöz, S. (2015). Internet addiction and physical and psychosocial behavior problems among rural secondary school students. *Nursing & health sciences*, 17(3), 331-338.
- Horzum, M. ve Ayas, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(39), 46-57.
- Hossain, A., Afrin, D., Islam, M. U., & Rabbi, F. (2017). The school-level factors associated with internet addiction among adolescents: a cross-sectional study in Bangladesh. *Journal of Addiction and Dependence*, 3(2), 170-174.
- Karahisar, T. (2014). İnternette çocukları bekleyen riskler ve medya okuryazarlığı. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC*, 4(4), 82-96.
- Katz, E., Haas, H. & Gurevitch, M. (1973). On the use of the mass media for important things. *American Sociological Review*, 164-181.
- Kuss, D. J., Griffiths, M. D. & Binder, J. F. (2013). Internet addiction in students: *Prevalence and risk factors*. *Computers in Human Behavior*, 29(3), 959-966.
- Madell, D. & Muncer, S. (2004). Gender differences in the use of the internet by english secondary school children. *Social Psychology of Education*, 7, 229-251.
- Mohammed, M. B. (2016). Internet addiction among secondary school students in Sudan. *IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE)*. 20(1). 16-22.
- Ögel, K. (2012). *İnternet bağımlılığı: internetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Sarı, S., Kunt, H. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanım durumlarının belirlenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (40). 263-280.
- Sharma, P. ve Sharma, S. K. (2017). Internet addiction, loneliness and academic performance among the secondary school students. *International Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS)*, 6(5), 19-24.
- Shields, M.K. ve Behrman, R.E. (2000). Children and computer technology: analysis and recommendations. *Future of Children*, 4-30.
- Singh, N. ve Barmola, K. C. (2015). Internet addiction, mental health and academic performance of school students/adolescent. *Int J Indian Psychol*, 2, 98-108.
- Singh, N., & Nagar, D. (2019). Relationship between internet addiction with emotional maturity: a study on high school students. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(1), 21.
- Şenormancı, Ö., Konkan, R. ve Sungur, Z. (2010). İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapisi. *Anadolu Psikiyatr Dergisi*, 11, 261-268.
- Yaman, F., Dönmez, O., Yurdakul, I. K. ve Odabaşı, H. F. (2017). Primary school students encounters against online risks from the perspectives of schools counselor teachers. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 8(4), 415-427.
- Yılmaz, A. (2009). 1998 ve 2004 Sosyal Bilgiler programına göre hazırlanan ders kitaplarındaki bazı kavramların verilmiş biçimlerinin karşılaştırılması. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 19(1), 130-152.
- Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *Cyberpsychology & Behavior*, 1(3), 237-244.
- Young, K.S. (2007). Treatment outcomes with internet addicts. *Clinical Director Center for Internet Addiction Recovery Published in CyberPsychology & Behavior*, 10(5), 671-679.
- Young, K. (2017). The evolution of internet addiction disorder. *In Internet addiction*, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07242-5_1 adresinden erişilmiştir.
- Young, K.S. (1996). Internet Addiction: The emergence of a new clinical disorder. *Published In Cyberpsychology And Behavior*, 1(3), 237-244.

Young, K.S., Pistner M., Mara,J., Buchanan, J., Buchanan,J.(2000). Cyber-Disorders: The mental health concern for the new millennium. *Paper Published In Cyber Psychology & Behavior*, 3(5), 475-479.

Zorbaz, S. D., Ulas, O. ve Kizildag, S. (2015). Relation between video game addiction and interfamily relationships on primary school students. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 15(2), 489-497.

Waldo,A.D. (2014). Correlates of internet addiction among adolescents. *Psychology*, 5(18), 1999-2008